

Створення двигуна внутрішнього згоряння з півсферичною камерою: до питання про пріоритет

Creation of an internal combustion engine with hemispherical chamber: to the question of priority

Олександр Фірсов¹

Olexander Firsov

¹ ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва НАН України», Київ, Україна.
firsov2010@gmail.com

Ключові слова:

двигун внутрішнього згоряння, півсферична камера, пріоритет, інженер Б. Г. Луцький

Анотація: Стаття присвячена історії створення перших двигунів внутрішнього згоряння (ДВЗ) з півсферичними камерами. Мета статті – встановити ім'я конструктора, якому належить пріоритет у створенні першого в світі ДВЗ з півсферичною камерою. У статті дано аналіз публікацій сучасних зарубіжних істориків про створення першого ДВЗ з півсферичними камерами. Встановлено, що більшість істориків, особливо американських, віддають пріоритет у створенні першого ДВЗ з півсферичними камерами американським конструкторам братам Еллі Рею Уелч і Фреду Стімсону Уелч, а також інженеру Чарльзу Р. Гройтеру. На підставі аналізу патентів на винаходи, отриманих братами Уелч і Чарльзом Р. Гройтером в кінці XIX – на початку XX століття, встановлено, що вони не є творцями першого в світі ДВЗ з півсферичною камерою. У своїх патентах вони не захищали конструкцію півсферичної камери згоряння, а лише використовували її при створенні нових двигунів з верхнім розподільним валом. На підставі аналізу публікацій кінця XIX – початку XX століття, а також патентів на винаходи встановлено, що пріоритет у створенні першого в світі ДВЗ з півсферичною камерою належить видатному конструктору і винахіднику українського походження Борису Григоровичу Луцькому.

Key words:

internal combustion engine, hemispherical chamber, priority, engineer B. Loutzky.

Abstract – This paper is devoted to the history of the first internal combustion engine with hemispherical chambers. The purpose of the article is to set the name of the designer, who has priority in the creation of the world's first internal combustion engine with hemispherical chamber. The article provides an analysis of modern foreign historians' publications about the establishment of the first internal combustion engine with hemispherical chambers. It's found that the majority of historians, especially American, give priority in the creation of the first internal combustion engine with hemispherical chambers to American designers brothers Welch and Charles R. Greuter. Based on the analysis of patents for inventions derived to brothers Welch and Charles R. Greuter in the late XIX – early XX century, it was found that they are not the creators of the world's first internal combustion engine with hemispherical chamber. In their patents they didn't protect the hemispherical combustion chamber design, but merely used it at creation of new engines with overhead camshaft. On the basis of publications of late XIX – early XX century, as well as patents for inventions it was found that priority in the creation of the world's first internal combustion engine with hemispherical chamber belongs to the designer and inventor of Ukrainian origin B. Loutzky.

Двигуни з півсферичними камерами згоряння в даний час широко використовуються багатьма автомобілебудівними компаніями. Серед них в першу чергу необхідно назвати: «Chrysler» (Крайслер), «Ford» (Форд), «Chevrolet» (Шевроле), «Aston Martin» (Астон Мартін), «Mitsubishi» (Міцубіші), «Alfa Romeo» (Альфа Ромео), «Jaguar» (Ягуар), «Lotus» (Лотус), «Toyota» (Тойота), «BMW» (БМВ). Мабуть, найбільшим прихильником використання двигунів з півсферичною камерою згоряння є компанія «Chrysler Corporation» (Крайслер Корпорейшн). Ця компанія в різні роки створила такі відомі бренди, як: «Chrysler», «Jeep» (Джип), «Dodge» (Додж), «Ram» (Рам), «SRT» (СРТ), «Fiat» (Фіат) і «Mopar» (Мойпар).

Півсферична камера згоряння являє собою півсферу (півкулю), в якій розташовані два клапани (впускний і випускний) (рис. 1).

Клапани зазвичай розташовуються під кутом від 60° до 90°. Між клапанами розташовується свічка запалювання. За такої компоновки відбувається дуже ефективно спалювання робочої суміші, так як шлях полум'я від свічки запалювання до головки поршня дуже короткий.

На рис. 2. показаний фрагмент двигуна з півсферичними камерами згоряння компанії «Chrysler Corporation» конструкції 1954 року.

Основними перевагами двигунів з півсферичною камерою згоряння є: високий ступінь

Рис. 1. Півсферична камера згоряння

стиснення, високий ККД і збільшена потужність. У цих двигунах, на відміну від інших, істотно покращено процес згоряння робочої суміші. У двигунах з не півсферичною камерою процес згоряння часто супроводжується детонацією. Це відбувається через те, що під час займання робочої суміші фронт полум'я відтісняє частину цієї суміші в кути і кишені камери згоряння, і вона, не встигнувши спалахнути, вибухає – детонує.

Американські історики Д. Ньюхард (D. Newhardt) і Д. Холмстром (D. Holmstrom) у книзі «Hemi Muscle Cars» пишуть: «Півсферична камера займає унікальне положення в автомобільній історії: це єдина технологія, яка перевершила логотипи і стала міфом» [1, р. 9].

Рис. 2. Півсферична камера згоряння двигуна компанії «Chrysler Corporation»

Впродовж багатьох років фраза «hemispherical combustion chamber» (півсферична камера згоряння) була скорочена до «hemi». Саме під цим ім'ям, починаючи з 1960 р. компанія «Chrysler Corporation» почала рекламувати свої двигуни з півсферичною камерою згоряння. Торгова марка «Hemi» (від слова «hemisphere» – півсфера) сьогодні відома в усьому світі.

В даний час багато корпорацій і НДІ займаються дослідженнями в області удосконалення ДВЗ з півсферичними камерами. Зокрема, в Україні такими дослідженнями займається НТУ «Харківський політехнічний інститут» [2]. В результаті цих досліджень з'явилось багато нових модифікацій півсферичних камер згоряння, зокрема, так звані камери «semi-hemi» (напів-хемі), які схожі на півмісяць [3, р. 189; 4, р. 64]. Незважаючи на всі ці модифікації камер згоряння сутність процесу згоряння в них і сама ідея залишилися колишніми.

Цікаве питання: хто і коли першим створив двигун такого типу?

Мета статті – встановити ім'я конструктора, якому належить пріоритет у створенні першого в світі ДВЗ з півсферичною камерою.

Історії створення двигунів з півсферичними камерами згоряння присвячена велика кількість публікацій, особливо американських [5, р. 61; 6, р. 180; 7]. У цих публікаціях наводяться імена конструкторів і назви компаній, які нібито першими створили двигун такого типу.

Сучасні американські історики пріоритет у створенні двигунів з півсферичною камерою згоряння віддають братам Еллі Рей Уелчу (Allie Ray Welch) і Фреду Стімсону Уелчу (Fred Stimson Welch) з міста Челсі (Chelsea) штату Мічиган, а також Чарльзу Р. Гройтеру (Charles R. Greuter) з міста Хольок (Holyoke) штату Массачусетс. Вони пишуть, що двигун з півсферичною камерою згоряння вперше з'явився в США у 1901 р. Цього року перший двигун з півсферичною камерою згоряння побудувала компанія «Truscott Launch and Engine Company» (Траскот Лоунч енд Інгайн Компані) з міста Сант-Джозеф (Saint Joseph) штату Мічиган. Винахідником цього двигуна був Еллі Рей Уелч з компанії «Chelsea Manufacturing Company» (Челсі Мануфактуринг Компані). Цей перший двигун був встановлений на човен. У 1904 р. компанія «Chelsea Manufacturing Company» створила 20-сильний двоциліндровий двигун з півсферичними камерами згоряння і вперше застосувала для управління клапанами один верхній розподільний вал. В цьому ж році брати Уелч створили власну компанію «Welch Motor Car Company» (Уелч Мотор Кар Компані) і почали виробляти автомобільні двигуни з півсферичними камерами згоряння. У 1909 р. компанія братів Уелч була придбана компанією «General Motors» (Дженерал Моторс). Керівництво цієї компанії через високу вартість двигунів з півсферичними камерами згоряння через п'ять місяців після її придбання вирішило припинити їх виробництво. Директор компанії «General Motors» В. К. Дюрант (W. C. Durant) попросив братів Уелч побудувати новий, більш дешевий двигун, який відомий під назвою «Уелч-

Детройт». Після компанії «General Motors» двигуни з півсферичними камерами згоряння почали виробляти компанії «Pier» (Пайп), «Duesenberg» (Дузенберг), «Stutz» (Штуц), «Peugeot» (Пежо), «Miller» (Міллер), «BMW» (БМВ) та ін. [8, р. 13].

Одночасно з братами Уелч в 1901 р. Ч. Гройтер побудував дослідний зразок чотирициліндрового двигуна з півсферичною камерою згоряння для використання на автомобілях. Ч. Гройтер в цей час працював інженером-механіком в компанії «Columbia Stoker Works» (Коламбія Стокер Воркс) в м. Хольок. Дослідний зразок двигуна Ч. Гройтер показав братам Matheson (Метісон), які оцінили його переваги і запропонували Чарльзу посаду головного інженера в їх компанії «Matheson motor car company» (Метісон мотор кар компанії). Компанія «Matheson motor car company» була заснована братами Метісон в 1903 р. в м. Хольок. У 1906 р. брати Метісон в місті Вілк-Барре (Wilkes Barre) штату Пенсільванія відкрили новий завод з виробництва автомобілів. Для організації виробництва з м. Хольок до Пенсільванії було направлено 35 кваліфікованих співробітників.

Американські історики пишуть, що в 1903 р. підприємець К. Г. Фішер (C. G. Fisher), який був автомобільним фанатом, попросив конструктора Д. Відлі (G. Weidley) спроектувати автомобіль, який би міг конкурувати з кращими європейськими автомобілями на Кубку Вандербілта (Vanderbilt) в 1904 р. К. Фішер сказав Д. Відлі: «Я хочу, щоб це був, чорт забирай, найшвидший гоночний автомобіль в світі». У 1904 р. компанія «Premier Automobile Co.» (Прем'єр Аутомобілі Компані) з м. Індіанополіс (Indianapolis) штату Індіана побудувала на замовлення Фішера гоночний автомобіль, у якого двигун потужністю близько 100 к.с. мав півсферичну камеру згоряння [9]. Цей автомобіль в даний час виставлено в музеї «Hall of Fame Museum» в Індіанополісі.

На жаль, взяти участь у фінальній гонці на Кубок Вандербілта автомобілю «Прем'єр» не вдалося. Він був знятий зі змагань, оскільки його вага значно перевищила максимально допустиму величину в 2204 фунтів (1000 кг). Навіть після того як Фішер висвердлив в шасі автомобіля 470 отворів, вага автомобіля виявилася на 120 фунтів більше за допустиму величину [10].

З публікацій сучасних американських істориків випливає, що в 1901-1903 рр. в США на моторних човнах і автомобілях використовували двигуни з півсферичними камерами згоряння. Але чи належить пріоритет в їх створенні конструкторам США?

Щоб встановити істину, нами були вивчені архівні матеріали, патенти і публікації початку ХХ ст., в яких була інформація про створення першого двигуна з півсферичною камерою згоряння.

Перш за все був проведений аналіз патентів братів Уелч і Чарльза Р. Гройтера. В результаті цього аналізу було встановлено, що в жодному з патентів брати Уелч і Чарльз Р. Гройтер не захищали конструкцію півсферичної камери згоряння.

Брати Уелч в 1901 р. запатентували конструкцію

механізму замка пістолета (патент США № 673184А). Потім, в період 1906-1907 рр. вони запатентували винаходи, в яких захищали конструкції окремих вузлів автомобілів. Це патенти США: № 809655А «Automobile-body» (Автомобільний кузов) від 9.01.1906 р., № 809656А «Automobile-frame» (Автомобільний каркас) від 9.01.1906 р., № 841362А «Level mechanism» (Рівневий механізм) від 15.01.1907 р., № 863337А «Fluid-cooler» (Рідинний охолоджувач) від 15.01.1907 р.

5 листопада 1907 р. брати Уелч запатентували свій перший газовий двигун під № 870065А. Заявку на видачу цього патенту під назвою «Gas-engine» (Газовий двигун) брати Уелч подали до патентного відомства США 29 травня 1905 р. В цьому патенті вони захищали конструкцію чотирициліндрового двигуна з верхнім розподільним валом і використовували при цьому (не захищали) півсферичну камеру згоряння.

Чарльз Р. Гройтер в період 1900-1906 рр. запатентував винаходи, в яких захищав конструкції окремих вузлів автомобілів. Це патенти США: № 659665А «Brake for vehicles» (Гальмо для автомобілів) від 16.10.1900 р., № 669924А «Driving and reversing gear» (Приводний і реверсивний механізм) від 12.03.1901 р., № 684368А «Steering apparatus for vehicles» (Рульовий пристрій для автомобілів) від 08.10.1901 р., № 686287А «Feed mechanism for gasoline or like engines» (Механізм живлення для бензинових і подібних двигунів) від 12.11.1901 р., № 687744А «Running gear for motor-vehicles» (Ходова частина для моторних транспортних засобів) від 03.12.1901 р., № 722697А «Friction-clutch» (Фрикційна муфта) від 17.03.1903 р., № 838398А «Starting device for explosion-engines» (Пусковий пристрій для двигунів внутрішнього згоряння) від 11.12.1906 р.

11 грудня 1906 р. Ч. Гройтер запатентував свій перший ДВЗ під № 838399А. Заявка на видачу цього патенту під назвою «Internal-combustion engine» (Двигун внутрішнього згоряння) була подана Гройтером до патентного відомства США 5 червня 1906 р. У цьому патенті Ч. Гройтер захищав конструкцію механізму управління клапанами за допомогою верхнього розподільного валу і при цьому використовував (не захищав) півсферичну камеру згоряння.

Проведений аналіз патентів братів Уелч і Чарльза Р. Гройтера показав, що вони є винахідниками декількох конструкцій вузлів автомобілів і ДВЗ, але вони не є винахідниками півсферичної камери згоряння. Брати Уелч і Чарльз Р. Гройтер лише використовували при створенні своїх двигунів півсферичну камеру згоряння.

Що стосується американських публікацій початку ХХ ст., то в журналі «The Michigan technic» (Т. 27, № 3, 1914 р.) нами було знайдено відповідь на питання: «Хто є винахідником двигуна з півсферичною камерою згоряння?». У цьому журналі університету штату Мічиган (до речі, батьківщині братів Уелч) А. Ф. Грайнер (A. F. Greiner) в статті «Критичний огляд різних етапів еволюції та історії двигуна внутрішнього згоряння» пише: «Протягом перших декількох років Отто розробляв двигуни тільки з горизонтальним розташуванням

Рис. 3. Двигун з півсферичною камерою згоряння конструкції Б. Г. Луцького

циліндру, в той час як більшість його конкурентів використовували вертикальний тип з колінчастим валом, розташованим вище циліндра. Першим конструктором, який відійшов від цього загального типу, був німецький інженер Луцький. Він побудував двигун з циліндром вище. У 1888 р. він представив на виставці двигун цього типу забезпечений гарячою трубкою запалювання, з унікальним розташуванням клапанів в головці циліндра. Камера згоряння була виконана приблизно у вигляді півсферичної форми повністю вільної від каналів або кишень. Луцький отримав таку високу ефективність, яку важко перевершити навіть зараз, хоча він використовував для стиснення всього 4 атм. Отже, така ефективність досягнута за рахунок надання камері згоряння півсферичної форми» [11]. Дивно, що сучасні американські історики не знають про цю публікацію свого співвітчизника.

Необхідно відзначити, що в вищенаведеній цитаті допущена одна помилка. Як показали проведені нами дослідження, перший в світі двигун з півсферичною камерою згоряння був створений видатним

конструктором і винахідником українського походження Борисом Григоровичем Луцьким не в 1888 р., а в 1895 р., в той час, коли він працював на Нюрнберзькому машинобудівному заводі.

До речі, неправильна дата створення Б. Г. Луцьким двигуна з півсферичною камерою згоряння присутня не тільки в американському журналі «The Michigan technic», а й в польському тижневику «Przegląd techniczny» [12] і в книзі «La Vie automobile» [13].

На рис. 3. показаний двигун з півсферичною камерою згоряння, який був виготовлений на Нюрнберзькому машинобудівному заводі в 1895 р.

Двигун був виготовлений на базі 12-сильного двигуна зі звичайною камерою згоряння. Такі двигуни по патентах Луцького виробляв Нюрнберзький машинобудівний завод у 1891-1894 рр. Але в цьому двигуні Луцький змінив розташування клапанів і запальника. Він розташував впускний клапан збоку циліндру, а випускний зверху в головці циліндру, вздовж осі симетрії (рис. 4). Запальник, розташований вгорі,

Рис. 4. Розташування клапанів і запальника в двигуні з півсферичною камерою згоряння конструкції Б. Г. Луцького

Луцький змістив з центру циліндру вбік. За рахунок такого розташування клапанів камера згоряння отримала півсферичну форму.

Конструкція головки циліндру з випускним клапаном була запатентована Б. Г. Луцьким в німецькому патентному відомстві 3 серпня 1896 р. під назвою «Oben am Cylinderdeckel angebrachtes Auspuffventil für Motoren mit seitlichem Luft- und Mischventil» (Верхня циліндрична кришка з випускним клапаном для двигунів з бічним повітряним і змішувальним клапаном) (патент на корисну модель № 68017) [14].

В двигунах зі звичайною камерою згоряння впускний клапан розташовувався вгорі над кришкою циліндру, збоку від осі симетрії, а запальник – по центру циліндру, вздовж його осі симетрії (рис. 5). Випускний клапан розташовувався збоку циліндру.

Двигун Луцького з півсферичною камерою згоряння був представлений в 1896 р. на Баварській національній виставці в Нюрнберзі і здивував всіх фахівців в області моторобудування своєю оригінальністю і ефективністю. Виявилось, що надання камері згоряння півсферичної форми підвищує потужність двигуна майже на 50 %.

На Баварській виставці проф. Ф. Каппелер (Fr. Kappeler) разом з інженером Ф. Боком (F. Bock) тестували 12-сильний газовий двигун Луцького з півсферичною камерою згоряння. Про це тестування в 1905 р. написав відомий німецький теоретик, конструктор і винахідник ДВЗ Гуго Гюльднер (Hugo Guldner): «При середній частоті обертання колінчастого валу 209,5 об/хв двигун показав потужність 17,4 к.с., при цьому було використано всього 466,3 л/к.с.г.

Тепловий ККД цього двигуна був настільки великий, що його навіть сьогодні навряд чи можна перевершити, хоча для стиснення використовувалося всього 3,5-4 атм» [15, р. 52].

До Гюльднера про цей двигун Луцького в 1899 р. написав Й. О. Кноке (J. O. Knoke), [16, р. 272], а ще раніше в 1897 р. про нього повідомив А. Херінг (A. Hering) в журналі «Zeitschrift des Vereins Deutscher Ingenieure». До речі, в цьому журналі говориться про нові винаходи Б. Г. Луцького – високоточні клапани і відцентровий регулятор швидкості: «Нюрнберзьке машинобудівне акціонерне товариство виготовило декілька двигунів на газі, бензині і керосині. У цих 12-сильних двигунах були використані високоточні клапани з відцентровим регулятором швидкості (конструкції Луцького). 27 червня 1896 р. на гальмівному стенді Шукерта ці двигуни були випробувані на потужність і споживання газу» [17].

З сучасних зарубіжних істориків про двигун Луцького з півсферичною камерою згоряння в 1995 р. повідомив д-р Гаррі Німан (Harry Niemann) у книзі «Wilhelm Maybach, König der Konstrukteure: zum 150. Geburtstag» (Вільгельм Майбах, король конструкторів: до 150-річчя від дня народження). У цій книзі при описі 300-сильного суднового двигуна системи Луцького, який компанія «Daimler Motoren Gesellschaft» (Даймлер Моторен Гезельшафт) в 1902 р. виготовляла для першого підводного човна Російської імперії «Дельфін», він пише: «Один з клапанів двигуна був розташований уздовж вертикальної осі в камері згоряння, а інший збоку уздовж горизонтальної осі. За рахунок цього була отримана майже сферична форма камери згоряння. Хоча Б. Г. Луцькому ніколи не був виданий патент на цей винахід, таке поняття, як півсферична камера згоряння типу Луцького, в історії дизайну двигунів внутрішнього згоряння зберіглося» [18, р. 141].

Необхідно відзначити, що повідомлення д-ра Г. Німана про те, що Б. Г. Луцькому ніколи не був виданий патент на винахід півсферичної камери згоряння не відповідає дійсності. Цей видатний винахід

Рис. 5. Розташування впускного клапану і запальника в двигуні зі звичайною камерою згоряння

був запатентований Б. Г. Луцьким в Німеччині 20 липня 1896 р. у вигляді корисної моделі Deutsche Reichs-Gebrauchsmuster (DRGM). Про це було опубліковано в німецькому журналі «Journal für Gasbeleuchtung und Wasserversorgung» в розділі «Gebrauchsmuster» (Корисні моделі): «№ 71213. Stehender Motor mit nebeneinanderliegenden (Auspuff- und Luft-) Ventilen und excentrisch im Cylinder angeordnetem Compressionsraum» (№ 71213. Вертикальний двигун з рядом розташованими (випускним і повітряним) клапанами і ексцентрично розташованою в циліндрі камерою стиску. Б. Луцький, Нюрнберг, 20.07.1896 р.) [19].

Необхідно також відзначити, що 28 липня 1896 р., через 8 днів після подачі заявки на корисну модель, Б. Г. Луцький подав в німецьке патентне відомство заявку № 10593 на видачу йому патента Deutsches Reichspatent (DRP) під назвою «Stehende Gasmaschinen mit excentrisch zur Cylinderachse liegendem Verdichtungsraume» (Вертикальні газові двигуни з ексцентричною камерою стиску, розташованою на осі циліндра) [20]. Але 28 червня 1897 р. йому було відмовлено у видачі патенту на цей винахід [21]. На нашу думку, відмова була пов'язана з тим, що Б. Г. Луцькому раніше (22 березня 1897 р.) вже був виданий аналогічний патент на корисну модель (DRGM № 71213).

В цілому, виходячи з вище наведеного, можна констатувати, що пріоритет у створенні першого в світі ДВЗ з півсферичною камерою належить нашому співвітчизнику Борису Григоровичу Луцькому.

Джерела та література:

1. Newhardt, D. Hemi Muscle Cars / D. Newhardt, D. Holmstrom. – Motorbooks International, 2008. – 336 p.
2. Абрамчук Ф. И. Программный комплекс для моделирования внутрцилиндровых процессов ДВС / Ф. И. Абрамчук, А. Н. Авраменко // Всеукраинский научно-технический журнал «Двигатели внутреннего сгорания». – Харьков: НТУ «ХПИ». – 2010. – № 2. – С. 7-12.
3. Leffingwel, R. Mustang Forty Years / R. Leffingwel. – MBI Publishing Company, 2005. – 384 p.
4. Mueller, M. Motor City Muscle: The High-Powered History of the American Musclecar / M. Mueller. – MBI Publishing Company, 2011. – 192 p.
5. Brown, Bryan J. H. Explorations in motoring history / Bryan J. H. Brown // The proceedings of the First United Kingdom History of Motoring Conference, 12th October 1996. – Oxbow Books, 1997. – 123 p.
6. Norbye, J. P. The 100 greatest American cars / J. P. Norbye. – TAB Books, 1981. – 352 p.
7. Zordich, G. The first HEMI: brief history of the Welch automobile / G. Zordich // Horseless Carriage Gazette. – Horseless Carriage Club of America, 1979. – Vol. 41. – P. 14.

8. Genat, R. Hemi: The Ultimate American V-8 / R. Genat. – MBI Publishing Company, 2007. – 168 p.

9. Kramer, R. Indianapolis Motor Speedway: 100 Years of Racing / R. Kramer. – Krause Publications, 2009. – 256 p.

10. Carl Fisher's World Beater [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://theoldmotor.com/?p=32304>.

11. Greiner, A. F. Critical Review of the Different Phases of the Evolution and History of the Internal Combustion Engine / A. F. Greiner // The Michigan technic, 1914. – Vol. 27. – № 3. – P. 178-217.

12. Przegląd techniczny. Tygodnik poświęcony sprawom techniki przemysłu. Warszawa, dnia 16 czerwca 1904 r. – Tom 42. – № 24. – P. 322.

13. Baudry, L. L'Anatomie de la voiture / L. Baudry de Saunier, P. Ravigneaux, C. Faroux // La Vie automobile. – Dunod, 1914. – Part 1. – P. 327.

14. Gebrauchsmuster // GWF; das Gas- und Wasserfach, 1897. – Vol. 40. – № 6. – P. 93.

15. Güldner, H. Das Entwerfen und Berechnen der Verbrennungsmotoren: Handbuch für Konstrukteure und Erbauer von Gas- und Ölkraftmaschinen / H. Güldner. – J. Springer, 1905. – 626 p.

16. Knoke, J. O. Die kraftmaschinen des kleingewerbes / J. O. Knoke. – Berlin: Springer, 1899. – 529 p.

17. Hering, A. Die Kraft- und Arbeitsmaschinen auf der IL bayerischen Landesausstellung in Nürnberg / A. Hering // Zeitschrift des Vereins Deutscher Ingenieure. VDI-Verlag, 1897. – Vol. 41. – № 13. – P. 369.

18. Niemann, H. Wilhelm Maybach König der Konstrukteure: zum 150. Geburtstag / H. Niemann. – Mercedes-Benz-Museum. Archiv Stadtarchiv Heilbronn, 1995. – 285 p.

19. Gebrauchsmuster // GWF; das Gas- und Wasserfach, 1897. – Vol. 40. – № 15. – P. 243.

20. Neue patente // GWF; das Gas- und Wasserfach, 1896. – Vol. 39. – № 39. – P. 645.

21. Patentverssngung // GWF; das Gas- und Wasserfach, 1897. – Vol. 40. – № 29. – P. 475.

Фірсов Олександр

Володимирович — доктор історичних наук, доцент, ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г. М. Доброва НАН України».